

ЎРТА ОСИЁНИНГ ИЛК ЎРТА АСРЛАРДАГИ ХАЛҚАРО АЛОҚАЛАРИНИНГ АРАБ МУАРРИХЛАРИ МАНБАЛАРДА ЁРИТИЛИШИ

Гуллиев Нурбек Бойназарович

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Қарши филиали мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623253>

Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлар даври тарихи бугунги жаҳон тарихшунослигида долзарб масалалардан бири саналади. Чунки Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлар даври унинг қадимги даврига нисбатан бирмунча камроқ ўрганилган. Шундай экан, ҳали ўрганилиши керак бўлган муаммолар анчагина, хатто, ўз ечимини топган масалаларга ҳам ҳозирда янгича ёндашувлар талаб этилмоқда. Улардан бири Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлардаги халқаро алоқалари тарихи масаласидир.

Илк Олд Осиё ва Ўрта Осиё ҳақида ислом ёзма анъаналари доирасида яратилган араб тилидаги манбалар эса кўп ҳолларда бироз кейинги давр—IX–X асрларга оид маълумотларни беради.

Маълумки, Ўрта Осиёнинг араблар томонидан эгалланиши минтақада ислом маданиятининг кенг ёйилишига олиб келди. Араблар босқини муносабати билан араб тарихчи ва географлари ушбу ҳудуддаги тарихий воқеликларни ўз асарларида ёритиб беришга ҳаракат қилганлар. Марказий Осиё халқлари, жумладан, турклар ҳақида қимматли маълумотлар берувчи араб манбаларини умумий тарихий асарлар ва географик асарларга бўлиш мумкин. Умумий тарихий асарларга кирувчи Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Жаърир ат-Табарийнинг “Пайғамбарлар ва подшолар тарихи” (“Тарих ар-расул ва-л-мулук”; IX аср) асарида [В.И.Беляева, О.Г.Большакова, А.Б.Халидова: 25–55] араблар босқини арафасида Мовароуннаҳр ва унга туташ ҳудудларнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, этник ва маданий ҳаёти кенг ёритилган. Ушбу асарнинг қимматли томони шундаки, муаллиф асарни ёзишда ўзидан аввал ёзилган асарлардан фойдаланиш билан бирга кўплаб воқеаларни ўз кўзлари билан кўрган гувоҳларнинг сўзларига таяниб ёзганлигидадир. Айниқса, асарнинг исломдан олдинги даврлардаги Ўрта Осиёдаги ижтимоий-сиёсий вазият, Эрон-Турон зиддияти, араб қўшинларининг Мовароуннаҳрга юриши, арабларга қарши турк ва тургаш хоқонларининг Суғд, Бухоро, Шош, Фарғона, Тўхористон ҳукмдорлари билан биргаликдаги курашига доир маълумотлари ушбу тадқиқот учун аҳамиятлидир.

Араб географ ва сайёҳларининг асарларига эса Абулқосим Убайдуллоҳ ибн Хўрдодбеҳнинг “Йўллар ва мамлакатлар ҳақида китоб” (“Китоб ал-масолик ва-л-мамолик”; X аср), Аҳмад ибн Водих ал-Йақубийнинг “Мамлакатлар ҳақида китоб” (“Китоб ал-булдон”; IX аср), Аҳмад ибн ал-Ҳамадоний (Ибн ал-Факих)нинг “Мамлакатлар ҳақида китоб” (“Китоб ахбор ал-булдон”; X аср), Қудамма ибн Жаъфарнинг “Хирож ҳақида китоб” (“Китоб ал-хараж”; X аср), Абул-Ҳасан ал-Мас’удийнинг “Муруж аз-заҳаб ва масадин ал-жавохир” (X аср), Абу Исҳоқ ал-Истаҳрийнинг “Мамлакатлар йўллари ҳақида китоб” (“Китоб масолик ал-мамолик”; X аср), Абу Бакр ал-Муқаддасий (ал-Мақдасий)нинг “Мамлакатларни билишнинг энг аъло тақсмоти” (“Ахсан ат-тақасим фи марифт ал-аколим”; X аср), Абу Райҳон ал-Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” (“Ал-асар ал-боқия”; X–XI аср), Абу Абдуллоҳ ал-Идрисийнинг “Нузхат ал-

муштоқ” ёки “Китоб Рожер” номи билан машхур бўлган асари (XII аср), Ёкут ал-Хамавийнинг “Мамлакатлар луғати” (“Мужам ал-булдон”; XII аср) каби асарлари киради [Н.Велихановой, Е.К.Бетгер, И.Ю.Крачковский, С.Волин, Ф.М.Асадов].

Араб географларининг асарларида Мовароуннахр шаҳарлари ва савдо йўлларидан ташқари Ўрта Осиё ҳудудларидаги хом-ашё, озиқ-овқат ва ҳунармандчилик маҳсулотлари ҳам батафсил тасвирланган. Ушбу бой маҳсулотлар минтақадан ташқи бозорга—Эрон, Византия, Миср, Хитой, Ҳиндистон ва Узоқ Шарққача тарқалгани ўша даврлардаги халқаро иқтисодий алоқаларнинг қанчалик кенгайганини тасдиқлайди.

Шу, номаълум муаллиф томонидан форс тилида ёзилган “Дунёнинг шарқдан ғарбгача бўлган чегараси” (“Худуд ал-олам мин ал-машриқ ила-л-мағриб”; X аср) ва Муҳаммад ибн Жа‘фар ан-Наршахийнинг “Бухоро тарихи” (“Тарихи Бухоро”; X аср) асари ҳам ўрганилаётган муаммони ёритишда қўл келади [R.V.Minorsky, Муҳаммад ибн Жафар ан-Наршахий].

IX–XII асрларга оид араб ва форс тилли манбалар ичида саёҳатчиларнинг турли ҳисоботлари, қайдлари ва эсдаликлари ҳам муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Наср II Аҳмад саройида хизмат қилган сомонийлар вазири Абу Дулафнинг (914–943) туркий кабилалар ҳудудларидан ўтган илк саёҳати ҳақидаги ҳисоботи ҳамда Аббосийлар халифаси ал-Муқтадирнинг (908–932) Волга Булғориясига юборилган Ибн Фадланнинг Ўрта Осиё бўйлаб саёҳати алоҳида бироз кейинги даврларга алоқадор бўлса ҳам, қизик маълумотларни ўзида жамлаган [В.В.Григорьев: 163; И.Ю.Крачковский: 194; А.П.Ковалевский: 345].

IX–XII асрларда яратилган араб ва форс тилли тарихий ва тарихий-географик асарлар муаллифлари Ўрта Осиё ва унга қўшни ҳудудларнинг халқаро алоқалари тарихига бағишланган алоҳида асарлар яратишни мақсад қилмаганлар, албатта. Бироқ тарихий, тарихий-географик, биографик, генеалогик асарлар, луғатлар, саёҳатчиларнинг хотиралари, қомусий асарларнинг таҳлили орқали илк ўрта асрлардаги ҳарбий воқеалар ва сиёсий жараёнлар орасидан халқаро алоқалар масаласига доир маълумотларни ажратиб олиш ва уларни умумлаштириш мумкин.

Қисқаси, шу пайтгача Ўрта Осиё бўйича олиб борилган тадқиқотлар туфайли жаҳон илм-фани анчагина қимматли ёзма манбалар билан бойиди. Албатта, уларнинг ҳаммасини ҳам мазмунан ва илмий қиймати жиҳатидан бирдек тенг деб бўлмайди. Бироқ, шунга қарамай, улар Ўрта Осиё халқлари тарихи ва маданияти, хусусан, халқаро алоқалари борасида қимматли маълумотларни бера олади. Тўғри, қайсидир ёзма манба йилма-йил, кетма-кетликда баён этилган бўлса (кўпинча бундай йилномалар ҳукмдор саройи котибларига тегишли бўлган), бошқалари эса сайёҳ, роҳиб ёки ҳарбий жосусларнинг хотиралари ёритилган асарлардир. Ҳар иккиси ҳам ўз ўрнида аҳамиятли бўлиб, бир-бирини тўлдириш моҳиятидадир. Фақат тадқиқотчидан сабр ва зийракликни талаб этадиган олиб чиқилаётган муаммонинг манбашунослиги ушбу муаммони ёритишдаги бирламчи босқичдир.

Шундай экан, Ўрта Осиёнинг илк ўрта асрлар даври халқаро алоқалари билан боғлиқ масалани ёритишда турли тиллардаги кенг ёзма манбалардан имкон борича фойдаланган ҳолда улардаги маълумотларни умумлаштириб, бошқа артефактлар билан қиёсий таққослаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hudud al-‘Alam. The regions of the world. Translated by R.V.Minorsky. – London, 1970.
2. Асадов Ф.М. Арабские источники о тюрках в раннем средневековье. Баку, 1993; Арабо-персидские источники о тюркских народах.–Фрунзе, 1973.
3. Бетгер Е. К. Извлечение из книги “Пути и страны” Абу-л-Касым ибн Хавкаля // ТСГУ. Вып. 4.–Ташкент, 1957; МИТТ.–Москва-Ленинград, 1939; МИСЦА. Ташкент, 1988; МЭИТНЦА.–Ташкент, 2003; МИКК. Вып 1.–Фрунзе, 1973.
4. Волин С. Сведения арабских историков IX–XVI вв. о долине реки Талас и смежных районах // ТИИАЭ КазССР. Т. 8.–Алма-Ата, 1960.
5. Григорьев В.В. Об арабском путешественнике X в., Абу Долефе, странствование его по Средней Азии // Журнал Министерства Народного Просвещения.–СПб., 1872.–С. 163.
6. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Перевод с араб. Н. Велихановой.–Баку, 1986.
7. История ат-Табари. Избранные отрывки / Перевод с араб. В. И. Беляева. Доп-е к переводу О. Г. Большакова, А. Б. Халидова.–Ташкент, 1987.
8. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг.–Харьков, 1956.–345 с.
9. Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. Соч. 4.–М.–Л., 1957.
10. Муҳаммад ибн Жафар ан-Наршахий. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулев таржимаси.–Ташкент, 1991.
11. Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Перевод и комментарий под ред. академика И.Ю.Крачковского. Институт истории и Институт востоковедения.–М.-Л.,1939.–194 с.